

QO'QON XONLIGI VA ROSSIYA O'RTASIDA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR

Boqijonova Sarvinozxon Bahromjon qizi
Namangan davlat universiteti, tarix yo'nalishi

E-mail: boqijonova29@gmail.com

Dadamirzayeva Gulchehra Abdunabiyevna

Ilmiy rahbar: dotsent t.f.b.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18151985>

Annotatsiya: Maqolada Qo'qon xonligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tahlil qilinadi. XIX asr oxiri va XX asr boshidagi siyosiy voqealar, shartnomalar va diplomatik missiyalar asosida xonlikning ichki siyosiy barqarorlikni mustahkamlash va Rossiya bilan strategik aloqalarni rivojlantirishdagi yondashuvi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot mahalliy tarixshunoslik manbalari, Rossiya arxiv hujjatlari va zamonaviy ilmiy ishlanmalar asosida olib borilgan.

Kalit so'zlar: Qo'qon xonligi, Rossiya imperiyasi, diplomatik munosabatlar, Siyosiy manfaatlar, Ichki siyosiy barqarorlik, XIX–XX asr, Shartnomalar va diplomatik missiyalar

Аннотация: В статье анализируются дипломатические отношения между Кокандским ханством и Российской империей. Рассматриваются политические события конца XIX — начала XX века, договоры и дипломатические миссии, а также стратегический подход ханства к укреплению внутренней политической стабильности и развитию стратегических связей с Россией. Исследование основано на местных исторических источниках, российских архивных документах и современных научных работах.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Российская империя, Дипломатические отношения, Политические интересы, Внутренняя политическая стабильность, XIX–XX века, Договоры и дипломатические миссии

Annotation: The article analyzes the diplomatic relations between the Khanate of Kokand and the Russian Empire. It examines political events of the late 19th and early 20th centuries, treaties, and diplomatic missions, as well as the khanate's strategic approach to strengthening internal political stability and developing strategic ties with Russia. The study is based on local historical sources, Russian archival documents, and contemporary scholarly research.

Keywords: Khanate of Kokand, Russian Empire, Diplomatic relations, Political interests, Internal political stability, 19th–20th centuries, Treaties and diplomatic missions

Qo'qon xonligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyo tarixida strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu davrda xonlik Rossiya bilan o'z siyosiy manfaatlarini himoya qilish, ichki barqarorlikni ta'minlash va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash maqsadida diplomatik aloqalarni faollashtirgan. Tadqiqot jarayonida mahalliy manbalar, rus arxiv hujjatlari va zamonaviy ilmiy ishlanmalar solishtirilib, xonlikning diplomatik missiyalari, shartnomalari va siyosiy strategiyalari tahlil qilinadi. Shu orqali maqola Qo'qon xonligining Rossiya bilan munosabatlarining mohiyatini, ularning ichki siyosat va mintaqaviy jarayonlarga ta'sirini keng kontekstda yoritadi.

Qo'qon xonligi tashkil topganidan to XVIII asr oxirlarigacha mustaqil davlat sifatida Rossiya bilan diplomatik munosabatlar olib borgan bo'lsa-da, bu haqda ma'lumotlar uchratish qiyin. Har ikki davlatlarning dastlabki elchilik aloqalari to'g'risidagi ma'lumotlar XIX asming

boshlariga to'g'ri keladi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, aynan shu davrdan boshlab Qo'qon-Rossiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Har ikki davlat o'zaro elchilik aloqalarinmg o'ziga xos xususiyatlari bor edi. Birinchidan, elchilik aloqalari Toshkent va qozoq juzlari yerlari orqali amalga oshirilganligi uchun bu hududlar alohida ahamiyat kasb etgan. Ikkinchidan, har ikki davlatning o'zaro munosabatlardan eng asosiy manfaatlari turlicha edi. Rossiyaga rivojlanib kelayotgan sanoat uchun xom ashyo va bozor kerak bo'lsa, Qo'qon xonligi uchun esa Buxoro, Xitoy kabi davlatlarga qarshi kurashishda homiy kerak edi. Uchinchidan, Qo'qon-Rossiya diplomatik aloqalarida. Toshkent alohida vakolatlariga ega bo'lgan. Rossiya tomonidan shunday vakolatlarni Orenburg va G'arbiy Sibir general-gubernatorliklarida sezish mumkin edi.

Sobiq sovet davrida O'rta Osiyo, jumladan Qo'qon xonligi tarixi bilan shug'ullangan o'zbekistonlik tarixchilar Olimxon (1800/1801-1810) va Umarxon (1810-1822) davrlaridagi Qo'qon-Rossiya diplomatik munosabatlariga ma'lum darajada e'tibor berganlar. Jumladan, Qulmamat Mamadiyorovning birinchi elchi ekanligi haqida F.G'afforov qisqa bo'lsa ham ma'lumotlar bergan. U o'zining "Qo'qon xonligining Rossiya bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalari tarixi" ga bag'ishlangan tadqiqotida qayd etib o'tadi. U qo'qon xoni Olimxon Toshkent shahrini 1809-yilda bosib olgandan keyin Rossiya bilan aloqa o'rnatishga intilgan, deb yozadi. (5, 21)

N. Topildiyev arxiv hujjatlarida 1810-yil Sibir liniyasi boshlig'i general-leytenant Glazenep Qo'qon xonligiga savdo aloqalarini yo'lga qo'yish haqida murojaat qilganligi haqida ma'lumotlar borligini ma'lum qilgan. 1811-yilda esa Rossiya vakillar ishunday taklif bilan Toshkent orqali Qo'qonga kelganlar. Oradan ko'p o'tmay, Qo'qon xoni Shakurbek Otaliq boshchiligidagi elchilarni Peterburgga jo'natgan. Elchilar uchun imperator huzurida muhokama qilinishi kerak bo'lgan asosiy masala Rossiya shaharlarida qo'qonlik savdogarlarga erkin savdo qilishlariga ruhsat berishga erishish bo'lgan. Bundan tashqari qo'qonlik savdogarlarning xavfsizligi masalasi ham ko'rilgan.(2,48)

Umarxon hukmronlik qilgan davrda Rossiya bilan diplomatik munosabatlar o'rnatishga harakat qilib ko'riladi, shu maqsadda Peterburgga Qo'qon elchilari yuboriladi. Biroq xonlikka qaytishda ulardan biri kasallikdan vafot etadi, ikkinchisi esa Petropavlovskda surgun qilinga soldat tomonidan o'ldiriladi. (6, 27)

Rus hukumati Rossiyadan O'rta Osiyoga jo'natilayotgan ekspeditsiya va elchiliklarga maxsus topshiriqlar bergan. Xususan, 1813-yili Sibir korpusi tarjimoni Filipp Nazarov maxsus topshiriqlar bilan, Qo'qonga, ya'ni Petropavlovskda Peterburgdan kelayotgan Qo'qon xoni elchisining o'ldirilishi natijasida kelib chiqqan mojaroni hal qilish maqsadida kelgan. (4,97)

U Qo'qonda bir yil atrofida turdi va 1814-yilning avgust oyida, Qo'qon xoni Umarxon (1810-1822) ning elchisi bilan birga Petropavlovsk shahriga qaytib ketdi. Flipp Nazarov 1 yil mobaynida xonlik poytaxti Qo'qondan tashqari, Marg'ilon, Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'on va Xo'jand shaharlarida bo'ldi va bu shaharlar, ularning xalqi va mashg'uloti haqida qimmatli ma'lumotlar to'pladi.(1, 336)

F. Nazarovning 1813-1814 yillarda Qo'qon xonligiga qilgan sayohati natijasida, 1821-yilda "Записки о некоторых народах и землях средней части Азии" kitobi nashrdan chiqqan.(4, 97)

1816-yilda Usov boshchiligida general Glazanep jo'natgan elchilar kelgan. Ularning oldiga qo'yilgan asosiy vazifa, savdo-sotiqni jonlantirish masalasi edi. Avval Toshkentda, so'ng Qo'qonda bo'lgan elchilar xon huzuriga yorliq hamda sovg'alar bilan keldilar. Elchilar 1817-yil Rossiyaga qaytganlar. (2, 49)

1828-yilda Madalixon Tursunxo'ja bilan Mirqurbon boshchiligida 8 kishidan iborat elchilarni Peterburgga yubordi. Ular podsho Aleksandrning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirishdi va yangi podsho- Nikolayning taxtga o'tirishi bilan tabrikladilar. Elchilar Qo'qon xonligi taxtiga Madalixon o'tirganligini yangi rus podshosiga ma'lum qildi. Qo'qon xonini Rusiya podshosi nomiga yozgan yorlig'ini topshirdilar. Shu yorliq asosida har ikki davlat o'rtasida iqtisodiy, savdo va diplomatik munosabatlarni rivojlantirish, Rusiya bilan xonlikning ken qozoq cho'llari bo'ylab chegaralarini aniqlash masalalari yuzasida muzokaralar olib bordilar. Bu masalada qat'iy bir qarorga keldilar. (7, 79)

1829-yili Madalixon yana bir elchilikni Rossiyaga jo'natadi. Lekin elchilikka kimlar boshchilik qilgani haqidagi ma'lumot saqlanib qolmagan. Elchilikka berilgan yorliqda ikkala davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini yanada rivojlantirishni ta'kidlash bilan birgalikda, "har ikkala davlat fuqarolaridan ayrim shaxslar ba'zi bir sabablarga ko'ra, u yoki bu tomonga ko'chib o'tishni istasalar, bunga to'sqinlik qilmaslik" masalasi haqida edi. 1831-yili hoji Mirqurbon ismli kishi Madalixon tomonidan elchi sifatida Rossiyaga jo'natiladi. Elchi bilan birgalikda, yorliq, sovg'alar va ikkita fil jo'natiladi. Lekin rus hukumati Rossiya-Xitoy munosabatlarini buzmaslik maqsadida karantin bahonasida qo'qonlik elchilar orqali xonga keyinroq javob berishni aytib, Tobolskdan qaytarib yuboradi. Elchilarning qaytarib yuborilishi haqida tarixchilar turlicha fikr bildirganlar. (3, 125)

1836-yili Madalixon Sibirga tajribali Soatbek Sultonbekov boshchiligidagi elchilarni jo'natgan. Asosiy masalalar 1831-yilgi xon elchilarining qaytarib yuborilishi va qozoqlar masalasi edi (qozoqlarning xonlik tomonidan talanishi). 1841-yili Peterburgga Muhammad Halil Sag'ibzoda boshchiligida elchilar guruhi kelgan. Muzokaralarda elchilar Qo'qon-Buxoro munosabatlarining yomonlashib borayotganligi, Nasrullo Sulton Mahmud (Madalixonning ukasi)ni O'rmitonga hokim qilib tayinlaganligi va uni Qo'qon taxtiga chiqarish niyati borligi, xonning bu voqealardan norozi ekanligi haqida ma'lumot berganlar. 1842-yil 25-avgustda elchi Muhammad Halil Sag'ibzoda G'arbiy Sibir' general-gubematori Gorchakovga xat yozib, Qo'qonda hokimiyat almashgan bo'lsa ham, imzolangan shartnomalar va do'stona munosabatlar o'zgarmay qolishini ma'lum qilgan.

Sheralixon davrida ham elchilik munosabatlarini tiklash va rivojlantirishga harakat qilingan. 1844-yil 3-iyulda Niyozmuhammad Ne'mat boshliq elchilar Semipalatinskka yuborilgan. 1845-yili Xudoyorxon taxtga chiqqach, yosh bo'lganligi uchun davlat ishlari qaynotasi Musulmonqul qo'lida bo'lib, xonlik tashqi siyosatini ham u belgilagan. (4,51-52)

Qo'qon xonligi 1847-yil mufti Abdulla mulla Ashur o'g'li boshchiligidagi elchilarini Rossiyaga jo'natadi. Elchilikning asosiy maqsadi ikki davlat o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash maqsadida savdo karvonlarini rivojlantirish istagini bildirganligi, savdo karvonlari yo'llaridagi xavfsizlik uchun birgalikda kurash zarurligini, har ikki tomondan chegaralarni buzilishiga yo'l qo'ymaslikni, shu bilan birgalikda, rus hukumatidan Sirdaryoning quyi oqimida qal'alar qurilishini to'xtatishni iltimos qilish edi. Elchilikka javoban Musulmonqul nomiga hamda Xudoyorxon nomiga yozilgan yorliqlarida rus hukumati Sirdaryoning quyi oqimida Raim qo'rg'oni Qo'qon xonligiga qarshi yomon niyat bilan emas, balki Rossiya fuqaroligidagi qozoqlarni himoya qilish, Sirdaryoning quyioqimlarida tinchlikni saqlash, savdo karvonlarini qaroqchilardan himoya qilish maqsadida qurilganligini bayon etgan.

Xudoyorxon 1853-yili o'z elchisi Yuldash Mirzajonovni elchi sifatida Rossiyaga jo'natadi. Rossiya hukumatiga yoqimsiz taklif bilan kelganligi uchun elchilik yorlig'i qabul qilinadi, lekin elchilar sovg'alari bilan ortiga qaytarib yuboriladi.

Ma'lumki, 1853-yili ruslar Oqmasjidni bosib oladilar. Shundan so'ng Rossiya hukumati Qo'qon xonligiga nisbatan ochiqdan-ochiq mustamlakachilik siyosatini olib boradi. (3,125-126)

Rossiya imperiyasi va Qo'qon xonligi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar XVIII asr oxiri – XIX asr o'rtalarida Markaziy Osiyodagi murakkab geosiyosiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq holda shakllandi. Mazkur aloqalar dastlab o'zaro manfaatlarga asoslangan elchilik almashinuvi va rasmiy yozishmalar ko'rinishida namoyon bo'lib, ikki tomonning siyosiy niyatlari va mintaqaviy mavqeini aniqlashga xizmat qilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Qo'qon xonligi Rossiya bilan diplomatik munosabatlarni asosan davlat mustaqilligini saqlab qolish, tashqi siyosiy muvozanatni ta'minlash hamda mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash vositasi sifatida ko'rgan. Rossiya imperiyasi esa bu aloqalarni Markaziy Osiyoga kirib borish, siyosiy ta'sir doirasini kengaytirish va keyinchalik strategik ustunlikka erishish yo'lidagi muhim bosqich sifatida baholagan. Elchilik missiyalari, rasmiy maktublar va diplomatik muzokaralar orqali amalga oshirilgan munosabatlar dastlab nisbatan tenglik tamoyillariga asoslangan bo'lsa-da, XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib kuchlar nisbatining o'zgarishi natijasida Rossiyaning ustunligi yaqqol sezila boshladi. Bu holat diplomatik aloqalarning mazmunan o'zgarishiga, ularning asta-sekin siyosiy bosim va ekspansion siyosat vositasiga aylanishiga olib keldi. Shunday qilib, Rossiya va Qo'qon xonligi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar faqat ikki davlat o'rtasidagi rasmiy aloqalar bilan cheklanib qolmay, balki XIX asr Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutgan siyosiy jarayonlarning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur munosabatlarni manbalar asosida ilmiy tahlil qilish mintaqada yuz bergan siyosiy o'zgarishlarning sabab va oqibatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi hamda Qo'qon xonligining xalqaro munosabatlar tizimidagi o'rni va ahamiyatini xolis baholashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B.Axmedov. "O'zbekiston tarixi manbalari" -: T "O'qituvchi", 2001, 349 b.1.
2. I.Kuzikolov. "Qo'qon xonligi tarixi" -: N "Namangan", 2014, 83 b.
3. R.Akbarov. "Qo'qon xonligi tarixi" -: Farg'ona, 2015, 145 b.
4. R.Alimova. "O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari" -: Toshkent, 2017, 144 b.
5. V. Ishquvatov "Qo'qon Rossiya diplomatik munosabatlar tarixshunosligi" -: Toshkent, 2009, 153 b.
6. X.Bobobekov " Qo'qon tarixi" -T.: "Fan", 1996, 239 b.
7. Y.Qosimov. "Qo'qon xonligi tarixi ocherklari" -: N "Ibrat", 1994, 135 b.